

ЗНАЧЕНИЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ПАМЯТНИКОВ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УРОКОВ ИСТОРИИ

Ботирова Назокат Рузимовна

Хорезмская область Тупраққалъинский район города Питняк №4 школа преподаватель по истории

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7193178>

Аннотация. Данная статья посвящена вопросу использования материалов об архитектурных памятниках для обогащения исторических знаний учащихся, развития у них чувства национальной гордости. В статье содержится краткая информация об имеющихся в Узбекистане исторических памятниках XVIII – XIX веков, которые связаны с определенной эпохой и событиями, рассмотрены возможности использования иллюстративных материалов, экскурсий для интеллектуального и духовно – нравственного развития учащихся.

Ключевые слова: исторические архитектурные памятники, эпоха, культура, сооружение архитектурный ансамбль, иллюстративный материал, национальная гордость, культурное наследие, медресе, мавзолей, исторические знания, демонстрационный метод, экскурсия.

THE SIGNIFICANCE OF ARCHITECTURAL MONUMENTS IN INCREASING THE EFFICIENCY OF HISTORY LESSONS

Abstract. This article is devoted to the issue of using materials about architectural monuments to enrich students' historical knowledge and develop their sense of national pride. The article contains brief information about the historical monuments of the 18th-19th centuries available in Uzbekistan, which are associated with a certain era and events, the possibilities of using illustrative materials, excursions for the intellectual and spiritual and moral development of students are considered.

Key words: historical architectural monuments, era, culture, construction, architectural ensemble, illustrative material, national pride, cultural heritage, madrasah, mausoleum, historical knowledge, demonstration method, excursion.

ВВЕДЕНИЕ

В нашей стране осуществляется коренное реформирование всех сторон жизни общества. Изменения, происходящие в социальной, экономической, культурно – просветительской сферах, неразрывно связаны с изучением исторических, национальных, духовных ценностей. Формирование у молодежи чувства Родины правлено на подготовку достойного поколения как основы будущего процветающего государства. В этом контексте большое значение приобретает изучение архитектурных памятников как средства воспитания у молодежи чувства гордости за свой город, кишлак, махаллю, где родился и вырос.

Одной из важных задач учителей истории в этом вопросе является использование памятников архитектуры (дворцов, медресе, павильонов, древних крепостей и других сооружений) в целях развития у учащихся чувства, Родины. Изучение в курсе истории памятных событий и исторических личностей, с которыми связаны архитектурные сооружения, способствует духовнонравственному воспитанию учащихся, формированию их мировоззрения, гармоничному развитию личности. Всемирно известные исторические

архитектурные памятники на Востоке и в частности Туркестане издавна привлекали людей из всех уголков земного шара своей красотой и неповторимым искусством. На весь мир распространилась слова о наших священных городах Бухаре, Хиве, Коканде, Самарканде, Ташкенте, которые стали своеобразными городами – музеями архитектуры и зодчества.

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ

Формирование у учащихся чувства Родины на уроках истории в процессе общего среднего образования является требованием времени. В Концепции обучения предмету ” История Узбекистана” особо подчеркнута значение данного предмета в развитии мировоззрения учащихся, определены методологические основы и принципы, основное содержание научной дисциплины, её приоритетные направления.

Учителя – историки в ряде случаев, в частности в 8 – 9 - классах, дают учащимся отдельные сведения о памятниках архитектуры. Например, в 8 классе в учебнике “Истории Узбекистана” кратко освещается культурная жизнь в ханствах Средней Азии в XVIII – XIX веках, в связи с чем в учебниках помещены рисунки с изображением медресе и ханских дворцов. К сожалению, сведения ограничиваются только указанием на дату возведения архитектурного памятника. Для подтверждения существующего в практике положения в изучении памятников приведем комментарий из учебника. По теме архитектурные памятники Кокандского ханства в XVIII – XIX веках сказано лишь, что они были известны в народе под названием медресе Норбутаби, ансамбля Дахмаи Жахон, мавзолее Модарихона. Но когда, кем они были построены, как они выглядят сегодня – об этом ничего не сказано. Естественно такая скудная информация не сможет заинтересовать учащихся и не создаст у них сколько – нибудь определенного представления о памятнике. Если учителю оказать методическую помощь в виде методических рекомендаций, подробных данных об исторических памятниках и организации нетрадиционных уроков, то круг исторических знаний учащихся значительно расширится. Они начнут по – новому оценивать ту информацию о прошлом своей Родины, которую они получили, усвоят исторические корни современного развития в их взаимосвязи с настоящим. Знания учащихся об особенностях истории архитектура эпохи ханств в Средней Азии помогут им осознать ценности сегодняшнего независимого государства.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ

Обучение истории в основном проходит в классно- урочной форме. Основное содержание предмета учащиеся осваивают на уроке. И если в процессе раскрытия темы учитель использует наглядные пособия, то у учащихся формируются яркие и конкретные представления о прошлой эпохе, углубляются их знания по истории, развивается историческое мышление. Если же не применяется изобразительный материал, связанный с архитектурными памятниками, то в воображении учащихся не будет создана панорама культурной жизни определенного исторического периода. Наглядные средства с изображением архитектурных объектов старины воздействуют на зрительные анализаторы и следовательно, расширяют возможности восприятия и осознания зрительных образов.

ВЫВОД

В результате облегчается процесс освоения сложных исторических событий, понимание исторических процессов становится правильным и реальным.

Дидактическая ценность использования на уроках истории наглядной и словесной информации об архитектурных и словесной информации об архитектурных памятниках заключается в следующем.

REFERENCES

1. Бердимуродов.А "Гури Амир макбараси: Илмий оммабоп рисола,-Т:
2. А.Кодирий номидаги халк мероси нашриёти ,1993-80 б
3. Мухаммаджанов .А" Кадимги Бухоро " : (Археологик лавхалар ва тарих) масъул мухаррир А.Аскарлов –Т: фан, 1991-52 б
4. Сафоева. Э. Ўзбекистон халклари тарихини ўқитишда ўлкашунослик материалларидан фойдаланиш: Умумтаълим мактаблари ўқитувчилари учун. –Т: Ўқитувчи, 1993-80 б.